

УДК 347.254

ББК 67.404.2

НИКУЛИНА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА

студентка 2-го курса магистратуры, Юридический факультет,
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, г. Москва, Российская Федерация
e-mail: sofya_nikle@mail.ru

Научный руководитель:
БАРКОВА АЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
кандидат юридических наук

SOFYA A. NIKULINA

2nd year master's student, Faculty of Law,
Financial University under the Government
of the Russian Federation, Moscow, Russia
e-mail: sofya_nikle@mail.ru

Scientific supervisor:
ALINA V.BARKOVA
Candidate of Law

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONTRACTS FOR THE TRANSFER OF RESIDENTIAL PREMISES FOR USE

Аннотация. В статье рассматриваются предусмотренные действующим законодательством договоры, регулирующие отношения по передаче жилых помещений в пользование. Автор определяет перечень таких договоров, анализирует их содержание с выделением отличительных особенностей каждого договора в сравнении друг с другом. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие между сторонами в связи с передачей жилых помещений в пользование. Предметом исследования являются действующее гражданское и жилищное законодательство Российской Федерации, а также правовые акты всех уровней в области регулирования отношений по передаче жилых помещений в пользование. Цель работы — осуществить сравнительный анализ всех договоров по передаче жилых помещений в пользование и выявить их отличительные черты по каждому срав-

Abstract. The article examines the contracts stipulated by the current legislation that regulate relations on transfer of residential premises for use. The author determines the list of such contracts, analyzes their content highlighting the distinctive features of each contract in comparison with each other. The object of the study is public relations arising between the parties in connection with the transfer of residential premises for use. The subject of the study is the current civil and housing legislation of the Russian Federation, as well as legal acts of all levels in the field of regulation of relations on transfer of residential premises for use. The purpose of the work is to carry out a comparative analysis of all contracts on transfer of residential premises for use and to identify their distinctive features for each comparative criterion. The methodological basis is made up of general

нительному критерию. Методологическую основу составляют общенаучные и специальные методы познания, такие как: диалектический, формально-юридический, структурно-функциональный, а также анализ, синтез, сравнение, дедукция. Автор выделяет большое количество критериев для сравнения, посредством которых достаточно подробно раскрывают содержание каждого договора. Одновременно с этим автор проводит сравнительный анализ, сопоставляя договоры друг с другом, с целью демонстрации их отличительных особенностей. Основным выводом работы заключается в выявлении схожих и отличных признаков договоров по передаче жилых помещений в пользование. Вкладом автора является анализ 7 договоров по передаче жилых помещений по 19 критериям, который наглядно демонстрирует, что они различаются по правовой природе и регулированию отношений в данной сфере. Данный сравнительный анализ необходим для детального понимания сложных общественных отношений, возникающих в связи с передачей жилых помещений в пользование.

Ключевые слова: жилое помещение, найм, наниматель, наймодатель, социальный найм, специализированное жилое помещение, безвозмездное пользование, аренда, гражданское законодательство, жилищное законодательство.

scientific and special methods of cognition, such as: dialectical, formal-legal, structural-functional, as well as analysis, synthesis, comparison, deduction. The author identifies a large number of criteria for comparison, by means of which the content of each contract is disclosed in sufficient detail. At the same time, the author conducts a comparative analysis, comparing contracts with each other, in order to demonstrate their distinctive features. The main conclusion of the work is the identification of similar and different features of contracts for the transfer of residential premises for use. The author's contribution is the analysis of 7 contracts for the transfer of residential premises according to 19 criteria, which clearly demonstrates that they differ in their legal nature and regulation of relations in this area. This comparative analysis is necessary for a detailed understanding of the complex social relations arising in connection with the transfer of residential premises for use.

Keywords: residential premises, hiring, tenant, lessor, social hiring, specialized residential premises, gratuitous use, rent, civil legislation, housing legislation.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вопрос передачи жилых помещений (далее также — ЖП) в пользование является достаточно актуальным. Это связано с ростом цен на недвижимость, в следствие чего повышается спрос найма ЖП.

При этом большая часть населения знакома лишь с договорами аренды и найма, и то, не до конца понимая, в чем, собственно, различия между двумя этими договорами.

Действующее законодательство не ограничивается этими двумя формами передачи ЖП в пользование, а, напротив, «предлагает» достаточно широкий перечень дого-

воров, регулирующих отношения в данной сфере. Однако, если начинать разбираться и анализировать каждый договор, то может возникнуть непонимание разницы между ними, поскольку, зачастую, договорные конструкции «перекликаются» между собой, вследствие чего имеется очень много сходств и совсем немного отличий. К тому же часть договоров в данной сфере регулируется гражданским законодательством, а часть жилищным законодательством, вследствие чего сторонами могут использоваться неправильные договорные конструкции для регулирования конкретных правоотношений.

Именно поэтому проведение сравнительного анализа договоров по передаче ЖП является актуальным исследованием, поскольку направлено на разграничение схожих договоров, выявление отличительных особенностей, понимание которых приведет к более правильному оформлению договоров для регулирования тех или иных общественных отношений в сфере пользования жилыми помещениями.

Научная новизна состоит в том, что данная работа является первым комплексным исследованием, в котором проводится детальное сравнение различных договоров по передаче жилых помещений в пользование посредством сопоставления по критериям: правовое регулирование, стороны договора, предмет, особенности заключения, расторжения и изменения, сроки и т.д. Иными словами, данная статья отличается от иных научных работ тем, что представляет сравнительные таблицы по данным критериям с целью наглядного разграничения содержания данных договоров, поскольку зачастую на практике возникает непонимание сути договоров и чем они между собой отличаются.

Различные аспекты исследуемой темы анализировались многими научными авторами в области гражданского и жилищного права.

Так, Тунгусова М. Е. в своей работе анализировала некоммерческий найм как новый вид жилищно-правового договора. Кириченко О.В. также изучал содержание договора коммерческого найма, однако рассматривал его в совокупности со смежными гражданско-правовыми договорами (договорами аренды и ссуды). Как отметил автор, несмотря на близость договора коммерческого найма к некоторым смежным гражданским договорам, данный договор все равно является самостоятельным по своему характеру и содержанию.

Формакидов Д. А. рассматривал договор найма жилого помещения и тоже ука-

зывал на его самостоятельность в система гражданско-правовых договоров. Мандрыка Е. В. и Мандрыка Н. Н., в свою очередь, отразили в научной статье идею, что договор найма жилого помещения является типом гражданско-правового договора.

Нельзя не упомянуть также таких специалистов, как Крашенинникова П. В., Пантюхину Л. А., Сенотрусову Е. М., Зайферт А. Ю., Крюкову Е. С., которые внесли также немаловажный вклад в изучение исследуемой темы. Данные авторы анализировали межотраслевое регулирование правовых отношений по предоставлению ЖП по договору социального найма; соотносили правовые статусы временного жильца и ссудополучателя; указывали на особенности и проблемы договора найма специализированного жилого помещения, а также исследовали новеллы жилищного законодательства в сфере наемных отношений. Работы данных специалистов в достаточной степени раскрывают исследуемые ими темы, в связи с чем анализируются и используются автором настоящей научной статьи для проведения сравнительного анализа договоров по передаче ЖП в пользование.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу составляют общенаучные и специальные методы познания, такие как: диалектический, формально-юридический, структурно-функциональный, а также анализ, синтез, сравнение, дедукция.

Поставленная цель в данной работе будет достигаться при помощи следующих методов исследования: анализ, синтез и сравнение. Данные методы являются основными, поскольку основной идеей научной работы является сравнение схожих между собой договоров по передаче жилых помещений в пользование, в связи с чем необходимо проанализировать действующее законодательство, судебную практику, а также работы научных деятелей

в данной теме, а затем синтезировать полученную информацию в определенный научный материал. Автор выделяет большое количество критериев для сравнения, посредством которых достаточно подробно раскрывают содержание каждого договора. Одновременно с этим автор проводит сравнительный анализ, сопоставляя договоры друг с другом, с целью демонстрации их отличительных особенностей.

Также в дополнении к общенаучным методам исследования будут применяться такие методы, как обобщение и структурный метод. Структурный метод используется для правильного и последовательного изложения материала научной статьи. Метод обобщения представляет собой совокупность всех идей, изложенных в работе, и формулировку единого заключения автора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На сегодняшний день в правовой доктрине можно выделить шесть разновидностей договоров, направленных на передачу ЖП в пользование. К ним относятся:

1. договор социального найма жилого помещения (далее — ДСН ЖП);
2. договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (далее — ДН ЖП ЖФСИ) (как отмечает Тунгусова М.Е. в своем исследовании — «некоммерческий договор найма» [1]);
3. договор найма специализированного жилого помещения (далее — ДН СЖП);
4. договор безвозмездного пользования жилым помещением (далее — договор БП ЖП);
5. договор найма жилого помещения (далее — договор найма ЖП) (как отмечают Крашенинников П. В. и Формакидов Д. А. в своих работах — «коммерческий договор найма» [2] [3]);
6. договор аренды жилого помещения (далее — договор аренды ЖП).

В настоящей статье будет проведен сравнительный анализ вышеупомянутых договоров, с целью выявления сходств и различий между ними. Сравнение договоров будет осуществляться посредством выделения критерия и соотношения каждого вида договора по нему. Важно отметить, что регулирование договоров отличается между собой: если одному договору посвящена глава с тридцать одной статьей (ДСН), то другому договору «выделено» две статьи во всем кодексе (договор БП ЖП в ЖК РФ). Это порождает определенные сложности, поскольку законодатель подробно не раскрывает сущность некоторых договоров. Таким образом, вклад автора заключается в анализе и синтезе информации, которая посредством сравнения будет представлять единую сравнительную характеристику договоров по передаче ЖП в пользование. Данный анализ также наглядно продемонстрирует, что вышеперечисленные договоры различаются по правовой природе и регулированию отношений в данной сфере.

1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Данный критерий предполагает разделение договоров на две части: договоры, правовое регулирование которых осуществляется Жилищным кодексом Российской Федерации (далее — ЖК РФ), и договоры, правовое регулирование которых осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ). К первой группе стоит отнести договор соцнайма ЖП, договор найма ЖП ЖФСИ, договор найма СЖП. Ко второй группе относятся договор найма ЖП и договор аренды ЖП. Что касается договора БП ЖП, то данный договор в рамках разграничения по данному критерию можно назвать смежным, поскольку его регулирование осуществляется как ЖК РФ (п.1 ст. 99 и ст. 109 ЖК РФ), так и ГК РФ (глава 36 ГК). Характеристика договора БП ЖП по ЖК РФ будет осуществляться на при-

мере г. Москвы со ссылкой на Закон г. Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы» (далее — Закон г. Москвы).

Также рассматривая правовое регулирование данных договоров, хотелось бы отметить особенности регулирования договора найма СЖП. Так, О. В. Кириченко подмечает, что данный договор «полностью находится в сфере регулирования ЖК РФ, при этом особенности режима и порядка предоставления отдельных видов специализированных ЖП помимо ЖК РФ устанавливаются огромным количеством специальных нормативных правовых актов» [4, с. 9].

Говоря о договоре найма ЖП ЖФСИ, то важно отметить, что данная договорная конструкция была введена всего 10 лет назад (в 2014 году). При этом ученые уже акцентируют внимание на самостоятельности этого договора. Так, Е. С. Крюкова указывает, что договор найма ЖП ЖФСИ «можно смело причислить к новому самостоятельному виду найма. Об этом свидетельствуют измененные положения главы 35 ГК РФ, ставящие его в один ряд с ДСН и договором найма ЖП» [5, с. 188].

В то же время, нельзя не согласиться во мнении с теми авторами, которые указывают на межотраслевое правовое регулирование отношений по передаче ЖП в пользование. В частности, справедливо подмечено Л. А. Пантюхиной, что «На этапе установления правоотношения действуют нормы ГК РФ, которые нашли свое предметное развитие в нормах ЖК РФ. Например, согласно ст. 672 ГК РФ гражданину РФ может быть предоставлено жилье по договору социального найма, а ЖК РФ детализирует эту норму» [6].

2. НАЙМОДАТЕЛЬ КАК СТОРОНА ДОГОВОРА

Что касается договора соцнайма ЖП, то наймодателем в нем выступает публичный собственник такого помещения (действующие от его имени уполномоченные государ-

ственный орган, орган местного самоуправления), либо уполномоченное им лицо.

Говоря о правовом статусе наймодателя в договоре найма ЖП ЖФСИ, следует отметить, что он схож с правовым статусом наймодателя в ДСН ЖП, однако имеется два основных отличия, состоящие в появлении на его стороне в том числе:

- собственника частного жилищного фонда; или
- организации, выступающей в роли наймодателя вследствие передачи полномочий органом государственной власти, органом местного самоуправления или частной организацией.

Наймодателем в договоре найма СЖП и договоре БП ЖП (регулируемом ЖК) является собственник (действующие от его имени уполномоченные государственный орган, орган местного самоуправления) или уполномоченное им лицо. При этом, важно обратить внимание, что порядок предоставления ЖП специализированного жилищного фонда субъекта РФ устанавливается региональным законодательством (п. 1 Постановления Правительства РФ от 25.03.2010 № 179, п. 2 ст. 13 ЖК).

В договорах безвозмездного пользования, найма и аренды ЖП, регулируемых ГК, наймодателем является собственник и иные лица, уполномоченные на то законом или собственником (физические и юридические лица).

3. НАНИМАТЕЛЬ КАК СТОРОНА ДОГОВОРА

Правовой статус нанимателей значительно отличается в зависимости от выбранного вида договора, закрепляющего право пользования ЖП.

Так, нанимателями в договоре соцнайма ЖП являются:

1. малоимущие граждане, которые признаны нуждающимися в ЖП по основаниям, содержащимся в п. 1 ст. 51 ЖК;
2. иные категории граждан, которые на основании нормативных правовых

актах признаны нуждающимися в ЖП [7, с. 9].

В договоре найма ЖП ЖФСИ нанимателями признаются граждане, признанные нуждающимися в ЖП, но не относящиеся к малоимущим, чей доход не позволяет приобрести ЖП в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на территории соответствующего муниципального образования.

Достаточно сложным для понимания является статус нанимателей в договоре найма СЖП, поскольку к ним относятся граждане, не обеспеченные ЖП в соответствующем населенном пункте (граждане в связи с характером их трудовых отношений с органом гос. власти, органом местного самоуправления, гос. или муниципальными унитарным предприятием или учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с назначением на гос. должности РФ или субъекта РФ либо в связи с избранием на выборные должности в органы гос. власти или органы местного самоуправления; граждане в период их работы, службы или обучения; граждане, 1) занимающие ЖП по ДСН в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома; 2) утратившие единственные приобретенные за счет кредита либо средств целевого займа ЖП в результате обращения на них взыскания; 3) у которых единственные ЖП стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств или признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; граждане — получатели социальных услуг и признанные нуждающимися в соц. обслуживании; граждане, признанные вынужденными переселенцами и беженцами; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (достигшие 18-летнего возраста и выбывшие из мест предыдущего пребывания (образовательного учреждения)) (ст.ст. 104, 106, 108, 109, 109.1 ЖК).

Разграничивая договор БП ЖП по жилищному и гражданскому законодательству, важно проследить отличия и в статусе нанимателя. В жилищном законодательстве РФ указывается, что нанимателями по такому договору являются отдельные категории граждан, нуждающиеся в специальной социальной защите, устанавливаемые федеральным и региональным законодательством (например, граждане из числа детей-сирот, граждане, имеющие на воспитании ребенка-инвалида, инвалиды I или II группы, пожилые граждане, прожившие на территории субъекта РФ не менее определенного периода времени, и др.); в гражданском — законодатель определяет нанимателя в качестве гражданина (физическое лицо), однако указывает в качестве исключения лиц, являющихся учредителем, участником, руководителем, членом органов управления или контроля коммерческой организации, передавшей ЖП в безвозмездное пользование (п. 2 ст. 690 ГК).

Нанимателем в договоре найма ЖП является гражданин (физическое лицо, п. 1 ст. 677 ГК), а в договоре аренды ЖП — организация (юридическое лицо, п. 2 ст. 671 ГК). Данное разграничение является одним из основных при сравнительной характеристике договоров найма и аренды жилых помещений.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Казалось бы, предмет договора в исследуемых видах договоров должен быть идентичным. Однако это является заблуждением, поскольку характеристика жилого помещения влияет на вид заключаемого договора.

Так, в ДСН ЖП предметом договора является ЖП (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, ст. 62 ЖК), отвечающее требованиям, предусмотренным ст. 15 и ст. 16 ЖК. Им не может быть, в частности, неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многоквартирном доме.

В ДН ЖП ЖФСИ предметом договора является ЖП в наемном доме социального использования, за исключением комнат (части квартиры), или являющийся наемным домом социального использования жилой дом, по месту жительства граждан (ст. 91.5 ЖК).

В ДН СЖП предметом будет также являться ЖП, однако оно будет конкретизировано в зависимости от вида специализированного жилищного фонда (служебное жилье, общежитие или иной вид ЖП; ст. ст. 92-98.1 ЖК). При этом, как отмечают ... «жилые помещения, предоставляемые по ДСН ЖП, не являются жилыми помещениями специализированного фонда» [8], в связи с чем предмет договора является одним из системообразующих признаков данного вида договора.

В договоре БП ЖП (по ЖК) предметом договора считается изолированное ЖП, пригодное для постоянного проживания, должно быть благоустроенным применительно к условиям г. Москвы (ст. 30 Закон г. Москвы).

В договоре БП ЖП (по ГК) предметом договора считается жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры, п. 1 и п. 2 ст. 689 ГК).

Предмет в договорах найма и аренды ЖП аналогичен с вышеназванным, однако добавляется уточнение «пригодное для проживания» (п. 1 ст. 673 и п. 2 ст. 671 ГК соответственно).

5. ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (СООБРАЗНО КЛАССИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В П. 2 СТ. 19 ЖК).

Жилое помещение, передаваемое в пользование по договорам соцнайма ЖП (ст. 672 ГК), а также найма СЖП и БП ЖП (по ЖК), может находиться только в государственной и муниципальной собственности.

По договору найма ЖП ЖФСИ жилое помещение может находиться и в государственной, и в муниципальной, и в частной

собственности (ст. 672 ГК, однако могут предоставляться и организацией согласно п. 3 ст. 91.2 ЖК [9, с. 32].).

По договору БП ЖП (по ГК) жилое помещение принадлежит частному жилищному фонду.

А вот для договоров найма ЖП и аренды ЖП характерно, что жилое помещение находится в государственной, муниципальной и частной собственности, за исключением помещений, относящихся к фондам социального использования и специализированному.

6. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (СООБРАЗНО КЛАССИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В П. 3 СТ. 19 ЖК)

Жилые помещения по ДСН ЖП и ДН ЖП ЖФСИ относятся к жилищному фонду социального использования, жилые помещения по ДН СПЖ и договору БП ЖП (по ЖК) — к специализированному жилищному фонду.

Жилые помещения по договору БП ЖП (по ГК) составляют индивидуальный жилищный фонд в составе частного жилищного фонда, по договору найма и аренды ЖП — жилищный фонд коммерческого использования в составе любого жилищного фонда, в том числе государственного и муниципального.

7. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Все договоры в рамках настоящей статьи, которые регулируются ЖК, а именно: ДСН ЖП, ДН ЖП ЖФСИ, ДН СЖП, договор БП ЖП, заключаются на основании решения о предоставлении жилого помещения (п. 1 ст. 63, п. 5 ст. 91.1, п. 2 ст. 100 ЖК).

Для заключения договоров в рамках гражданских правоотношений публично-правовые предпосылки не требуются.

8. ФОРМА ДОГОВОРОВ

Заключение договоров, правовое регулирование которых осуществляется ЖК (договор соцнайма ЖП, договор найма ЖП ЖФСИ,

договор найма СЖП, договор БП (по ЖК)) предполагается письменно в типовой форме (см., например, п. 1 ст. 63, п. 3 и п. 5 ст. 91.1, п. 7 и п. 8 ст. 100 ЖК, а также Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 №315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения», Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 №1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 №42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений»), договоров, правовое регулирование которых осуществляется ГК (договоры найма и аренды ЖП, договор БП (по ГК)), — по общим правилам о форме договоров и сделок.

9. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСРЕГИСТРАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖП

Государственная регистрация ограничения (обременения) права собственности на ЖП предусмотрена только для ДН ЖП ЖФСИ (п. 1 ст. 91.1 ЖК), договоров найма ЖП и аренды ЖП, если такие договоры заключены на срок не менее 1 года (п. 2 ст. 674 и п.п. 1,2 ст. 609 ГК соответственно).

10. ПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ

Данный критерий включает в себя несколько «подкритериев»: плата за пользование жилым помещением (плата за наем), плата за содержание жилого помещения, плата за коммунальные услуги. С целью удобного изложения материала сравнение по данному критерию будет приведено в виде таблицы:

Договор	Плата за наем жилого помещения	Плата за содержание жилого помещения	Плата за коммунальные услуги
ДСН ЖП, п. 3 ст. 67 ЖК, п. 3 ст. 672 ГК	предусмотрена, за искл. — для малоимущих граждан (ч.9 ст. 156 ЖК)	предусмотрена	предусмотрена
ДН ЖП ЖФСИ, п. 1 и 2 ст. 97 ЖК, п. 4 ст. 672 ГК	предусмотрена	не предусмотрена	предусмотрена
ДН СЖП (п. 1 ст. 100 ЖК)	предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
Договор БП ЖП (по ЖК), п. 1 ст. 28 Закона г. Москвы	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
Договор БП ЖП (по ГК), п. 1 и 2 ст. 689 ГК	не предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
Договор найма ЖП, п. 1 ст. 671, ст. 678 ГК	предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена
Договор аренды ЖП, ст.ст. 606, 614 ГК	предусмотрена	предусмотрена	предусмотрена

11. ОБЯЗАННОСТЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Обязанность по проведению текущего ремонта по всем анализируемым договорам, за исключением ДН ЖП ЖФСИ согласно п. 2 и п. 3 ст. 91.7 ЖК, возлагается на нанимателя (ссудополучателя, арендатора) по ДСН ЖП (п. 2 ст. 67 ЖК), ДН СЖП (п. 5 ст. 100, п. 3 ст. 67 ЖК), договорам БП ЖП по ЖК (за исключением ЖП жилищного фонда г. Москвы, относящихся к категории непригодных для проживания, п. 4 ст. 28 Закона г. Москвы) и ГК, договорам найма (п. 1 ст. 681 ГК) и аренды ЖП (п. 2 ст. 616 ГК).

Обязанность по проведению капитального ремонта по всем анализируемым договорам, за исключением договора БП ЖП по ГК согласно ст. 695 ГК, возлагается на наймодателя (ссудодателя, арендодателя), в том числе: по ДСН ЖП (п. 1 ст. 65 ЖК), ДН ЖП ЖФСИ (п. 1 ст. 91.7, п. 1 ст. 65 ЖК), ДН СЖП (п. 5 ст. 100, п. 1 ст. 65 ЖК), договорам БП ЖП по ЖК, договорам найма (п. 2 ст. 681 ГК) и аренды ЖП (п. 1 ст. 616 ГК).

12. СРОК ДОГОВОРА

ДСН ЖП заключается без установления срока его действия (ч. 2 ст. 60 ЖК).

ДН ЖФСИ заключается на срок от 1 года до 10 лет (п. 1 ст. 91.6 ЖК).

ДН СЖП заключается на определенный срок, ограничиваемым периодом действия соответствующего статуса нанимателя (работник, обучающийся, вынужденный переселенец или беженец, и др.); 5 лет, например, — по ДН СЖП, предоставленного детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно п. 6

ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Договор БП ЖП (по ЖК) заключается на срок, определенный договором. Однако, на примере г. Москвы, если срок договора не определен, то он считается заключенным на пять лет (п. 1 ст. 28 Закона г. Москвы).

Договор БП ЖП (по ГК РФ) и аренды ЖП заключается на срок, определенный договором, либо неопределенный срок (п. 2 ст. 689, п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 610 ГК).

Договор найма ЖП определяется договором, но не может составлять более 5 лет (п.1 ст. 683 ГК).

13. СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖП

Все упомянутые в настоящей статье договоры не будут подвержены изменению или расторжению в силу перехода права собственности на жилое помещение к другому собственнику (ст. 64, ст. 91,11 ЖК РФ, ст. 33 Закона г. Москвы, п.1 ст. 617, ст. 675, п.1 ст. 700 ГК РФ). Исключением будет являться договор найма СЖП, по которому смена собственника будет влечь за собой расторжение или изменений условий договора, за исключением случаев, если новый собственник такого ЖП или юридическое лицо, которому передано такое ЖП, является стороной трудового договора с работником — нанимателем такого ЖП (п. 2 ст. 102 ЖК).

Помимо вышеназванных сравнительных критериев обозначим также и другие основания для полноценной характеристики анализируемых договоров. Рассмотрим их в таблице, приведенной ниже:

Критерий	ДСН ЖП	ДН ЖП ЖФСИ	ДН СЖП	Договор БП ЖП (по ЖК РФ)	Договор БП ЖП (по ГК РФ)	Договор найма ЖП	Договор аренды ЖП
Преимущественное право нанимателя на заключение договора на новый срок	Не предусмотрено					Предусмотрено (ст. 621, 684 ГК)	
Поднаем ЖП	В установленном порядке (ст. 76 ЖК)	Не допускается			Допускается (п.2 ст. 615, ст. 685, ст. 696, и п. 1 ст. 698 ГК)		
Обмен / замена ЖП	В установленном порядке (ст. 72, 81, ЖК)	Не допускается					
Вселение членов семьи нанимателя	В установленном порядке (ст. 70, ст. 91.8, п.5, 6 ст. 100 ЖК, ст. 32 Закона г. Москвы)			Допускается (ст. 679, ст. 696, и п. 1 ст. 698 ГК)		Не допускается	
Вселение временных жильцов	В установленном порядке (ст. 80, ст. 91.8, п.5, 6 ст. 100 ЖК РФ, ст. 35 Закона г. Москвы)			Допускается (ст. 679, ст. 696, и п. 1 ст. 698 ГК)		Не допускается	
Возможность приватизации	Предусмотрена (ст. 11 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»)		Не предусмотрена				

Рассматривая выше вопрос вселения временных жильцов по договорам, регулирующих передачу ЖП в пользование, стоит отметить, что Сенотрусовой Е.М. уже поднимался вопрос по поводу сопоставления правовых статусов ссудополучателей и временных жильцов по договору БП ЖП [10].

Различия между временными жильцами и ссудополучателями стоит рассматривать в контексте их прав по поводу пользования ЖП. Временный жилец имеет производное право пользования ЖП. Это означает, что его право на использование ЖП происходит от права другого лица, предоставивше-

го ему такое право. Он также имеет минимальный перечень обязанностей, который включает в себя только те обязанности, которые необходимы для всех людей, использующих ЖП, независимо от основания такого пользования. Однако у него нет самостоятельной ответственности в отношениях, возникающих из бесплатного временного пользования ЖП.

Ссудополучатель, напротив, обладает самостоятельным субъективным правом пользования ЖП. Это означает, что его право на использование ЖП не зависит от прав другого лица. Он также несет ряд юридиче-

ских обязанностей, включая обязанность поддерживать ЖП в исправном состоянии и нести ответственность за неисполнение этих обязательств.

Для наглядного разграничения рассматриваемых в статье видов договора, необходимо также привести конкретные примеры из сложившейся судебной практики.

В качестве первого примера следует привести Постановление Конституционного Суда РФ по вопросу предоставления жилого помещения по ДСН ЖП. В рассматриваемом деле заявительница просила заключить с ней именно ДСН ЖП вместо договора коммерческого найма в целях улучшения своих жилищных условий. Обоснование было следующим: семья из трех человек (мать и двое детей) владела двумя комнатами в коммунальной квартире. Позже одна из дочек родила дочку (внучку заявительница), вследствие чего всю семью поставили в очередь в качестве нуждающихся на жилые помещения. Затем семье предоставили еще две комнаты в той же коммунальной квартире. В спорный период договоры найма на указанные помещения (4 комнаты) неоднократно продлевались. При этом, спустя время указанная квартира была переведена в жилищный фонд коммерческого использования, вследствие чего выросла плата за найм таких помещений.

Заявительница пыталась добиться заключения с ней ДСН ЖП, ссылаясь на ст. 59 ЖК РФ, однако по мнению судов фонды социального использования и коммерческого использования — разные по правовой природе, поэтому поменять договор коммерческого найма на социальный найм не представляется возможным. К тому же, ДСН ЖП заключается на основании очередности семей, признанных нуждающимися. В противном случае, это будет приводить к ущемлению прав тех граждан, которые встали на учет раньше.

Суд также указал, что с заявительницей не может быть прекращен договор найма (равно как и отказ в его продлении), «в связи со стечением тяжелых личных (семейных) обстоятельств, в том числе когда такой договор неоднократно продлевался (перезаклучался) на протяжении длительного времени, если при прекращении или отказе в продлении (перезаклучении) этого договора граждане лишились бы права занимать жилое помещение, являющееся для них единственным»¹.

Далее следует рассмотреть ситуацию по поводу обязанности по выполнению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в рамках договора БП ЖП. В спорной ситуации ссудодателем является Министерство по управлению госимуществом, а ссудополучателем — казенное учреждение. Предметом договора БП ЖП выступает 4-комнатная квартира. В соответствии с условиями договора, обязанность по содержанию жилого помещения в исправном состоянии, а также по выполнению текущего и капитального ремонта возложена на ссудополучателя. При этом, по данным управляющей компании многоквартирного дома, у Министерства по управлению госимуществом образовалась задолженность по оплате взносов за капитальный ремонт дома, которая по итогу была взыскана в судебном порядке. Это послужило основанием для предъявления регрессивных требований к ссудополучателю, поскольку по мнению ссудодателя именно на нем лежит обязанность по оплате капитального ремонта, а, значит,

¹ Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.04.2024 № 20-П по делу о проверке конституционности части 3 статьи 19, частей 1 и 2 статьи 57, части 1 статьи 59, части 1 статьи 60 и части 1 статьи 63 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Е. А. Александровой // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). — 2024. — № 0001202404240001.

и возмещении взысканных с Министерства денежных средств. Суды апелляционной и кассационной инстанций иск частично удовлетворили, ссылаясь на нормы гражданского законодательства, в соответствии с которыми ссудополучателем причинены убытки ссудодателю в связи с уклонением от несения расходов по содержанию имущества. При этом, ВС РФ не согласился с данными доводами судов в виду следующего: высшая инстанция сослалась на Постановление КС РФ от 12.04.2016 № 10-П, в котором было указано, что «несение расходов по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, включая расходы на капитальный ремонт, для каждого из собственников помещений в этом доме — не просто неотъемлемая часть бремени содержания принадлежащего ему имущества, но и обязанность, которая вытекает из факта участия в праве собственности на общее имущество и которую участник общей долевой собственности несет, в частности, перед другими ее участниками, чем обеспечивается сохранность как каждого конкретного помещения в многоквартирном доме, так и самого дома в целом»². Таким образом, обязанность по содержанию общего имущества возложена на собственника, то есть на Министерство. При этом, в соответствии со ст. 695 ГК РФ на ссудополучателя возлагаются обязанность по поддержанию в исправном состоянии исключительно той вещи, которая передается ему по договору БП ЖП (объект ссуды). В данном случае — это 4-комнатная квартира. Как указал ВС РФ, «гражданское и жилищное законодательство не содержат

норм о возложении обязанностей на ссудополучателя по содержанию общего имущества многоквартирного дома наряду с собственниками помещений, находящихся в таком доме, в том числе, по уплате взносов на капитальный ремонт»³. Иными словами, содержание общего имущества в многоквартирном доме — это исключительная обязанность собственника, которая не может быть передана по договору иному лицу.

Также следует проанализировать ситуацию по разграничению специализированного жилищного фонда и жилищного фонда социального использования. В 1991 году семье, состоящей из трех человек, было выделено служебное жилое помещение по ДН СПЖ. Позже, Постановление главы города указанное помещение было передано в муниципальную собственность, вследствие чего перестало являться специализированным жилым помещением. По мнению судов правовой статус помещения не изменился, то есть оно продолжало являться служебным, и члены семьи могли им пользоваться на основании условий прежнего договора. К тому же, как было отмечено, семья не считалась нуждающейся и на учете для признания таковыми также не состояла, в следствие чего перезаключить с ними ДН СПЖ на ДСН ЖП не представлялось возможным.

При этом, Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указала, что редакция закона, действовавшая на период рассмотрения спора, устанавливала, что жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, относятся к фонду социального использования и к ним при-

² Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 № 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы» // Правовая система «КонсультантПлюс»: [сайт] — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/ (дата обращения 15.10.2024). — Текст : электронный.

³ Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 309-ЭС22-2604 от 28.06.2022 // Картотека арбитражных дел: [сайт]. — URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/697659e5-9170-4871-902e-67aa6169726f/bc680d92-8267-4f45-a0b5-7263511c92b6/A60-10317-2021_20220628_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 15.10.2024). — Текст : электронный.

меняются положения и ДСН ЖП. «В связи с этим с гражданами, проживающими в жилом помещении, в отношении которого произошло изменение правового режима в силу закона, должен быть заключен договор социального найма независимо от того, состоят они на учете нуждающихся в жилых помещениях или нет»⁴.

Также должного внимания заслуживает ситуация по поводу сохранения или расторжения ДН СПЖ, когда наниматель служебного помещения приобретет в собственность иное жилое помещение. В соответствии с п. 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) приобретение нанимателем служебного жилого помещения или членами его семьи другого жилого помещения в собственность не является основанием для расторжения (прекращения) договора найма специализированного жилого помещения. Суть спора заключалась в следующем: между ответчиком и истцом, в лице администрации муниципального района, был заключен договор найма служебного жилого помещения. Данное помещение было предоставлено на период трудовых отношений ответчика с муниципальным учреждением здравоохранения. Спустя 5 лет ответчиком было приобретено жилое помещение в собственность, в связи с чем истцом было направлено требование об освобождении служебного жилого помещения, однако ответчик вместе со своей семьей отказались освободить указанное помещение. В первой инстанции иск был оставлен без удовлетворения; одна в суде апелляционной инстанции оно было отменено, что послужило основанием для обращения в Верховный Суд Российской Федерации. ВС РФ оставил в силе решение суда первой ин-

станции ссылаясь на то, что в Жилищном кодексе РФ отсутствует такое основание для расторжения договора найма СЖП, как приобретение в собственность нанимателем или членами его семьи другого жилого помещения. «Запрет на предоставление специализированного жилого помещения гражданам, которые обеспечены жилым помещением в соответствующем населенном пункте (ч. 2 ст. 99 ЖК РФ), не означает запрета на пользование таким жилым помещением, если впоследствии у нанимателя или членов его семьи, которым оно было предоставлено, окажется в собственности другое жилое помещение по основаниям, допускаемым законом»⁵.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав 7 договоров по передаче жилых помещений в пользование по 19 критериям, стоит отметить, что данные договоры являются разными по правовой природе и по-разному регулируют отношения, связанные с использованием жилых помещений. Это подтверждается разницей в источниках правового регулирования, названии и правовом статусе субъектов таких отношений, предмете, порядке заключения, форме и содержании рассмотренных договоров.

При этом ряд договоров, особенно те, что регулируются жилищным законодательством, очень схожи между собой. Так, например ДН ЖП ЖФСИ «по своему содержанию и правовой природе весьма близок к договору социального найма, по существу являясь правовой формой государственного распределения между нуждающимися гражданами дефицитного имущества (жилых помещений)» [11, с. 458].

⁴ Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 48-КГПР13-8 от 11.02.2024 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: [сайт]. — URL: https://www.vsrif.ru/stor_pdf.php?id=579310 (дата обращения 15.10.2024). — Текст : электронный.

⁵ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.09.2016 № 3-КГ16-2 // Правовая система «КонсультантПлюс»: [сайт] — URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=477948#kSyrGRUAhzl5GUUn21> (дата обращения 15.10.2024). — Текст : электронный.

Договоры, регулируемые гражданским законодательством, также имеют множество сходств: плата за наем и за коммунальные услуги, текущий и капитальный ремонт, возможность поднайма, вселения членов семьи и временных жильцов и т.д.

Эти, с одной стороны, схожесть, а с другой, полная противоположность, в свою очередь, говорят о сложном и многообразном характере общественных отношений, возникающих по вопросу передачи жилых помещений в пользование. Данные выводы подтверждаются приведенной в насто-

ящей статье сложившейся судебной практикой.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ представляет собой новый подход к изучению договоров по передаче жилых помещений в пользование. По итогу автором формулируются общие и отличительные признаки перечисленных договоров, разграничиваются договоры, регулирующие гражданские и жилищные правоотношения, что позволяет получить глубокое понимание темы и может служить основой для будущих исследований.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Тунгусова М. Е. Некоммерческий найм: новый вид жилищно-правового договора / М. Е. Тунгусова // Национальная Ассоциация Ученых. — 2015. — № 3-4(8). — С. 144–146. — EDN: YHFUHV.
2. Крашенинников П. В. Жилищное право. 12-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2020. — С. 131. — 432 с.
3. Формакидов Д. А. Договор найма жилого помещения как самостоятельный тип гражданско-правового договора / Д. А. Формакидов // Российский юридический журнал. — 2017. — № 4(115). — С. 123–129. — EDN: ZHGYLV.
4. Кириченко О. В. Договор коммерческого найма жилого помещения и смежные гражданско-правовые договоры // Современное право. — 2007. — № 9.
5. Крюкова Е. С. Новеллы жилищного законодательства в сфере наемных отношений / Е. С. Крюкова // Вестник Самарского государственного университета. — 2014. — № 11-1(122). — С. 186–192. — EDN: SYMAJL.
6. Пантюхина Л. А. Межотраслевое регулирование правовых отношений по предоставлению жилого помещения по договору социального найма / Л. А. Пантюхина // Цивилист. — 2022. — № 3(39). — С. 49–53. — EDN: NFQWDH.
7. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 2 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, К. М. Арсланов [и др.]; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 880 с.
8. Зайферт А. Ю. Договор найма специализированного жилого помещения: особенности и проблемы / А. Ю. Зайферт, Я. В. Земляченко // Столыпинский вестник. — 2023. — Т. 5, № 3. — DOI: 10.55186/27131424_2023_5_3_18. — EDN: HDFJNB.
9. Мандрыка Е. В. Правовое регулирование договора найма жилого помещения как типа гражданско-правового договора и его видов / Е. В. Мандрыка, Н. Н. Мандрыка // Семейное и жилищное право. — 2022. — № 5. — С. 31–34. — DOI: 10.18572/1999-477X-2022-5-31-34. — EDN: ESNOTG.
10. Сенотрусова Е. М. Соотношение правового статуса временного жильца и ссудополучателя / Е. М. Сенотрусова // Хозяйство и право. — 2022. — № 3. — С. 113–120. — DOI: 10.18572/0134-2398-2022-3-113-120. — EDN: MMFFSZ.
11. Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Т. III: Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные обязательства по передаче вещей в собственность или в пользование. — Москва: Статут, 2020. — 480с.

REFERENCES

1. *Tungusova M. E.* Nekommercheskiy naym: novyy vid zhilishchno-pravovogo dogovora [Non-commercial hiring: a new type of housing contract] // National Association of Scientists. 2015, pp. 144–146.
2. *Krashennikov P. V.* Zhilishchnoye parvo [Housing law] // 12th ed., revised. And additional Moscow: Statute, 2020, P. 131, 432 pp.
3. *Formakidov D. A.* Dogovor nayma zhilogo pomeshcheniya kak samostoyatelnyy tip grazhdansko-pravovogo dogovora [Residential Lease Agreement as an Independent Type of Civil Law Agreement] // Russian Law Journal. — 2017, No. 4(115), P. 123–129. — EDN: ZHGYLV.
4. *Kirichenko O. V.* Dogovor kommercheskogo nayma zhilogo pomeshcheniya i smezhnyye grazhdansko-pravovoye dogovory [Commercial Residential Lease Agreement and Related Civil Law Agreements] // Modern Law. 2007, No. 9.
5. *Kryukova E. S.* Novelly zhilishchnogo zakonodatelstva v sfere nayemnykh otnosheniy [Novels in Housing Legislation in the Sphere of Employment Relations] // Bulletin of Samara State University. — 2014, No. 11–1 (122), P. 186–192, EDN: SYMAJL.
6. *Pantyukhina L. A.* Mezhotraslevoye regulirovaniye pravovykh otnosheniy po predostavleniyu zhilogo pomeshcheniya po dogovoru sotsialnogo nayma [Intersectoral regulation of legal relations for the provision of residential premises under a social tenancy agreement] // Civilist. — 2022, No. 3 (39), P. 49–53, EDN: NFQWDH.
7. *Grazhdanskoye pravo [Civil law]: textbook: in 3 volumes. Vol. 2 / E. N. Abramova, N. N. Averchenko, K. M. Arslanov [et al.]; edited by A. P. Sergeev. — 2nd ed., revised. and additional — Moscow: Prospect, 2020, 880 p.*
8. *Seifert A. Yu.* Dogovor nayma spetsializirovannogo zhilogo pomeshcheniya: osobennosti i problemy [Lease agreement for specialized residential premises: features and problems] // Stolypin Bulletin. — 2023, V. 5, No. 3. — DOI: 10.55186/27131424_2023_5_3_18. — EDN: HDFJHB.
9. *Mandryka E. V.* Pravovoye regulirovaniye dogovora nayma zhilogo pomeshcheniya kak tipa grazhdansko-pravovogo dogovora i ego vidov [Legal regulation of the residential premises lease agreement as a type of civil law contract and its types] / E. V. Mandryka, N. N. Mandryka // Family and housing law. — 2022, No. 5, P. 31–34. — DOI: 10.18572/1999-477X-2022-5-31-34. — EDN: ESNOTG.
10. *Senotrusova E. M.* Sootnosheniye pravovogo statusa vremennogo zhiltsa i ssudopoluchatelya [The relationship between the legal status of a temporary resident and a borrower] / E. M. Senotrusova // Business and Law. — 2022, No. 3, P. 113–120. — DOI: 10.18572/0134-2398-2022-3-113-120. — EDN: MMFFSZ.
11. *Grazhdanskoye pravo [Civil law]: textbook: in 4 volumes / ed. E. A. Sukhanov. — 2nd ed., revised and enlarged. — T. III: General provisions on obligations and contracts. Contractual obligations for the transfer of things into ownership or use. — Moscow: Statut, 2020. — 480p.*

Статья поступила в редакцию 18.10.2024; одобрена после рецензирования 09.11.2024; принята к публикации 10.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 18.10.2024; approved after reviewing 09.11.2024; accepted for publication 10.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.